

Proyecto GRESEL
TR 151280OB/2026-2

**Estudios de caso para la exploración de prensa histórica con RAG desde las hu-
manidades**

Versión 0.2 –22 de abril de 2026

Autoras: Rocío Ortuño Casanova, Irene Palencia Mora, María Teresa Vera Rojas, Lévana Garçon, Irene Villaescusa Illán, Diana Villanueva Romero

Proyecto GRESEL (Resultados de la generación de IA enriquecidos con explicaciones simplificadas basadas en características lingüísticas). **Subproyecto 1: GRESEL-UAM** (PID2023-151280OB-C21) Narrativas financieras y literatura. **Subproyecto 2: GRESEL-UNED** (PID2023-151280OB-C22) Narrativas poscoloniales en periódicos en español de Asia, España y el Caribe hispánico. Ministerio de Ciencia e Innovación. Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

Contenido

Contenido.....	1
1. Introducción	2
2. Ficha 1: “Mujer, raza y feminismo en la prensa hispana (1910-1930). Diálogos transoceánicos mediante herramientas digitales”	3
2.1. Autoras:	4
2.2. Palabras clave	4
2.3. Contextualización del estudio de caso:	4
2.4. Preguntas de investigación:	4
2.5. Preguntas que realizarle al RAG	5
2.6. Información sobre los periódicos consultados:	5
Fémina. Revista Galante y de Intereses Generales.....	5
Filipinas. Revista Semanal Ilustrada.	6
El Heraldo de la Mujer.....	6
3. Ficha 2: “Ideología y recepción de la música clásica inspirada en literatura en la prensa de Madrid (1931-1936)”	7
3.1. Autora:	8
3.2. Palabras clave	8
3.3. Contextualización del estudio de caso:	8
3.4. Preguntas de investigación:	8
3.5. Posibles preguntas que realizarle al RAG	9
3.6. Información sobre los periódicos consultados:	9
El Sol	9
4. Ficha 3: “Escritoras del 27 en Filipinas y El Caribe: Elisabeth Mulder y Gloria de la Prada”	10
4.1. Autora:	11
4.2. Palabras clave	11
4.3. Contextualización del estudio de caso:	11
4.4. Preguntas de investigación	11
4.5. Preguntas para realizar al RAG	12
4.6. Información sobre los periódicos consultados:	12
La Vanguardia.....	12
Diario de La Marina.	13
Listín Diario.....	14
La Correspondencia.....	14

5. Ficha 4: “Noticias de la naturaleza: paisaje, territorio y mitologías”	16
5.1. Autoras	16
5.2. Palabras clave	16
5.3. Contextualización del estudio de caso:	17
5.4. Preguntas de investigación	17
5.5. Preguntas para realizar al RAG	18
5.6. Información sobre los periódicos consultados:	18
El Tiempo: diario de la Tarde.....	18
El Sol	19
Excelsior.....	19
Diario de La Marina.....	20
6. Ficha 5: “Escuela y pedagogía en Cuba en El Diario de la Marina (1923-1940)”	22
6.1. Autora:.....	22
6.2. Palabras clave	22
6.3. Contextualización del estudio de caso:	22
6.4. Preguntas de investigación	23
6.5. Preguntas para realizar al RAG	23
6.6. Información sobre los periódicos consultados:.....	23
El Diario de la Marina	23

1. Introducción

En este informe se incluyen los estudios de caso que va a desarrollar el equipo de Humanidades del proyecto GRESEL-UNED a partir del RAG de los periódicos seleccionados. En estos estudios, se ofrece una contextualización, unas preguntas de investigación y un intento de creación de preguntas al RAG para obtener, una vez procesadas, respuesta a las preguntas de investigación.

Como se verá, las preguntas de investigación avanzan en direcciones que no se pueden explorar únicamente por medio de RAG, apelando a ideas de “representación”. Por esta razón, las investigadoras tienden a realizar preguntas cuantitativas y extractivas que les permitan llegar por medio de datos extraídos de los periódicos a conclusiones. Si bien se podrían seguir otros métodos no RAG para esto, como marcado de entidades, o metodologías clásicas de NLP, el RAG contribuye a esbozar ideas y encontrar conexiones más allá de las herramientas clásicas.

2. Ficha 1: “Mujer, raza y feminismo en la prensa hispana (1910-1930). Diálogos transoceánicos mediante herramientas digitales”

2.1. Autoras:

Rocío Ortuño Casanova y María Teresa Vera-Rojas

2.2. Palabras clave

Feminismo, redes feministas, raza, nación, patria

2.3. Contextualización del estudio de caso:

En las primeras décadas del siglo XX, Puerto Rico, Filipinas y la República Dominicana compartieron un contexto histórico marcado por la intervención militar y el dominio político de Estados Unidos en sus territorios, hecho que reconfiguró las estructuras sociales, jurídicas y culturales impuestas desde el periodo colonial español. En Puerto Rico sucedió tras la invasión de 1898 y en Filipinas, después de la guerra filipino-estadounidense (1899–1902). En la República Dominicana, aunque formalmente independiente, la ocupación militar estadounidense entre 1916 y 1924 tuvo efectos similares en la administración del Estado y en la vida civil.

En este escenario emergieron publicaciones culturales como *El Heraldo de la Mujer*, *Fémima* y *Filipinas*. Estas revistas, dirigidas por y para mujeres, fueron plataformas de reivindicación de los derechos civiles, el sufragio femenino y la formación intelectual de las mujeres. A su vez, se constituyeron en espacios de difusión literaria e intervención pública donde las mujeres articularon discursos sobre educación, ciudadanía, moral, trabajo y participación política, al tiempo que reflexionaban sobre la nación, la patria, la democracia y el lugar de la mujer en sociedades afectadas por la dominación colonial.

El feminismo expresado en estas revistas no era homogéneo; se organizaba en torno a diferentes intereses que atendían a la influencia de tradiciones autóctonas, la importancia del matrimonio y la domesticidad, la herencia católica y las libertades y derechos para la ciudadanía, orientaciones que eran herederas en parte del feminismo español decimonónico y del feminismo liberal estadounidense. Estas corrientes coexistieron en tensión, generando discursos, por momentos contradictorios, sobre la patria, la raza, la modernidad, la familia y las relaciones entre mujeres y hombres.

El estudio comparado de estas revistas permite explorar la existencia de redes femeninas en tres contextos paralelos, identificar temas e inquietudes compartidos y analizar las convergencias y divergencias en sus perspectivas frente al colonialismo, el imperialismo, la nación y el género en el contexto de la prensa hispana de principios del siglo XX.

2.4. Preguntas de investigación:

- ¿Hay redes de mujeres visibles en la prensa de la época de los tres países estudiados?

- ¿Compartían temas e inquietudes?
- ¿Tenían perspectivas semejantes hacia temas clave como la patria, la raza, las potencias colonizadoras, la mujer y el hombre?

2.5. Preguntas que realizarle al RAG

- ¿Qué nombres de mujeres (autoras, activistas, intelectuales) aparecen mencionados en más de una de las tres revistas?
- ¿Se citan autoras extranjeras o publicaciones de otros países?
- ¿Existen referencias cruzadas entre *El Heraldo de la Mujer*, *Fémina* y *Filipinas* o a organizaciones feministas internacionales?
- ¿Qué personas actúan como nodos centrales por número de menciones y conexiones?
- ¿Qué temas aparecen con más frecuencia en las publicaciones? ¿Hay diferencias en su tratamiento?

2.6. Información sobre los periódicos consultados:

Fémina. Revista Galante y de Intereses Generales.

(1922-1939).

San Pedro de Macorís y Ciudad Trujillo, República Dominicana.

Al poco tiempo de fundada, pasó a identificarse como “Revista de literatura, ciencias y artes consagrada a la mujer”. Emerge como una revista patriótica que buscaba interpelar a las mujeres dominicanas en la defensa contra la invasión y el gobierno estadounidenses que controlaba el país desde 1916. *Fémina* aparecía y actuaba en defensa de una tierra libre no solo mediante la publicación de ensayos y artículos críticos con el régimen estadounidense, sino también a través de la inclusión de poemas, cuentos, ensayos de intelectuales, feministas, escritoras y figuras destacadas del acontecer nacional e internacional, todos ellos orientados hacia la formación intelectual de la mujer dominicana de clase media, en el marco de un feminismo liberal que entendía que su identidad estaba definida por su relación con la domesticidad, el matrimonio y la fe en Dios, y que la libertad de las mujeres era indisociable de libertad de la Patria.

Periodicidad: quincenal y mensual.

Directora: Petronila Angélica Gómez.

Repositorio: Archivo General de la Nación (República Dominicana) [Enlace](#) (1922-1939)

Filipinas. Revista Semanal Ilustrada.

(1909-1910)

Manila, Filipinas.

Empieza siendo monolingüe en español y acaba siendo bilingüe español-tagalo. Centraba sus contenidos en el perfeccionamiento integral de la mujer, abordando temas como la educación, la higiene, la medicina casera, la economía doméstica y la moralidad. La revista defendía que la mujer no debía ser tratada como un "ser inútil" o un "instrumento de placer", sino como una entidad intelectual y el eje moral de la familia, cuya formación era esencial para el progreso de las generaciones futuras. En el ámbito político, el semanario sostenía que la mujer posee cualidades como la lealtad y la disciplina que la facultan para participar en la administración pública y el ejercicio de derechos políticos. Respecto a la independencia y el patriotismo, calificaba la indiferencia femenina ante los problemas nacionales como un "delito de lesa patria" y promovía el culto a héroes como José Rizal y Andrés Bonifacio como modelos de sacrificio por la redención del país.

En cuanto al tipo de textos incluidos, la publicación ofrecía una gran variedad de formatos que combinaban lo literario, lo científico y lo práctico. Se incluían cuentos y leyendas con moralejas patrióticas o morales, como "La Huérfana" o "La heroína

de Alquézar", además de poesías y pensamientos filosóficos de autores y autoras tanto locales como extranjeros. Los textos de carácter práctico y divulgativo eran constantes, proporcionando recetas de cocina, consejos de higiene infantil y guías sobre labores de costura y bordados. Asimismo, la revista integraba editoriales de corte cívico-político, crónicas de sucesos mundiales y biografías de mujeres ilustres, como soberanas y académicas, para servir de inspiración a sus lectoras.

La evolución de la revista durante sus dos años de publicación muestra un tránsito de un enfoque predominantemente educativo y moralista en 1909 hacia una postura más crítica y activista en 1910. En su primer año, el objetivo principal era moldear a la "mujer ideal" mediante la cultura y la virtud para contrarrestar la frivolidad. Sin embargo, al iniciar su "segunda época" en 1910, el tono se volvió más enérgico, abogando por una "educación racional" y denunciando abiertamente a los "parásitos

sociales" que buscaban mantener a la mujer en la ignorancia para esclavizar su conciencia. En esta etapa final, la revista hacía un llamado urgente a las mujeres para que dejaran de ser espectadoras pasivas y se convirtieran en "misioneras de ideas razonables" comprometidas con la liberación intelectual y moral de la sociedad filipina.

Periodicidad: semanal.

Directora: Constanza Poblete.

Repositorio: Biblioteca Nacional de Filipinas <https://nlpdl.nlp.gov.ph/FP03/dateym.htm> (1909-1910)

El Heraldo de la Mujer.

(1919-1920)

Humacao y San Juan, Puerto Rico.

En el subtítulo figuraba su objetivo: “Revista mensual defensora de los derechos de la mujer”, y su lema expresaba su posicionamiento ideológico: “Las autocracias y democracias —a medias— están condenadas a desaparecer, barridas por el humano progreso”. Además de defender la independencia de Puerto Rico, a través de sus ensayos, cuentos, poemas y crónicas expresaba una postura política que vinculaba la igualdad de la mujer y el derecho al sufragio femenino con la realización plena del proyecto moderno y democrático de las naciones. Asimismo, la revista promovió los derechos civiles de las mujeres y apoyó económicamente a las estudiantes de escasos recursos en la formación como maestras normalistas. Además, ofreció formación práctica en tipografía e impresión, facilitando la inserción laboral de sus participantes en imprentas de San Juan y Ponce.

Periodicidad: mensual.

Directora: Ana Roqué de Duprey.

Repositorio: Memoria de Madrid <https://www.memoriademadrid.es/view/200082>

Descargadas y transcritas en Transkribus: <https://app.transkribus.org/invitations/3ce95c67-5f42-4aff-bf8c-a8640d67e4f8>

3. Ficha 2: “Ideología y recepción de la música clásica inspirada en literatura en la prensa de Madrid (1931-1936)”

3.1. *Autora:*

Irene Palencia Mora

3.2. *Palabras clave*

Crítica musical, música y literatura, Segunda República Española, canon, perspectiva de género

3.3. *Contextualización del estudio de caso:*

La Segunda República Española (1931-1936) fue un periodo de intensos cambios en el panorama musical de Madrid. La apertura democrática reconfiguró el espacio escénico musical, permitiendo una mayor presencia pública de compositores y compositoras jóvenes que debatían su espacio con repertorios más clásicos. En los numerosos escenarios de Madrid, la programación musical oscilaba entre música ya consagrada y nuevas propuestas que, a menudo, mantenían estrechas relaciones con la literatura. Mientras géneros como la ópera o la canción evidenciaban un vínculo indisoluble entre texto y música, emergió una corriente contrapuesta que defendía la “música pura”, autónoma y autorreferencial. Esta vertiente fue defendida por los compositores del Grupo de los Ocho, que contaron con el fuerte respaldo de Adolfo Salazar, crítico musical del diario *El Sol*; ambos promovieron una modernidad abstracta, despojada de la anécdota literaria y dirigida a una minoría intelectual. Tal visión obtuvo validación institucional al crearse la Junta Nacional de Música y Teatros (con figuras en su dirección como Oscar Esplá y el propio Salazar), lo que jerarquizó no solo la música, sino también los repertorios, espacios escénicos, compositores y públicos.

A través del análisis de *El Sol*, se examina cómo la crítica utilizó la tensión entre la autorreferencialidad de la música y la inspiración literaria para naturalizar exclusiones estéticas y juzgar la producción de compositores y compositoras bajo el prisma de la identidad política y sexual. Mediante el estudio de anuncios, reseñas y críticas de los conciertos del periodo, se desvelan los marcos ideológicos que condicionaron la recepción, así como los mecanismos lingüísticos empleados para invisibilizar, jerarquizar, destacar o calificar figuras en función de su identidad de género y su adscripción a determinadas modalidades artísticas.

3.4. *Preguntas de investigación:*

- ¿Qué presencia tuvo la literatura en la programación musical madrileña durante la Segunda República y a través de qué géneros (literarios y musicales) se articuló esta relación interdisciplinar?
- ¿De qué manera se articuló discursivamente en la crítica madrileña la dicotomía entre la “música pura” (autorreferencial) y la música de inspiración literaria para validar el ideario del Grupo de los Ocho y deslegitimar otras propuestas estéticas vigentes?

- ¿Qué mecanismos discursivos empleó la crítica musical para jerarquizar, calificar o invisibilizar la producción de compositoras, y cómo se correlacionó su identidad sexual con la valoración de su obra?

3.5. Posibles preguntas que realizarle al RAG

- Localiza todos los artículos de El Sol que reseñen conciertos ocurridos en Madrid, especificando fecha, intérpretes, organizadores y espacio escénico.
- ¿Cómo se describe la música instrumental en El Sol? Busca adjetivos relacionados con 'intelectualidad', 'cerebral', 'abstracto' o 'moderno'.
- Localiza las críticas musicales en las que se habla de obras literarias relacionadas con la música de los conciertos; ¿qué aspectos se enfatizan: universalidad/particularidad, grandeza/sencillez, transcendencia/anécdota?
- Resume los argumentos que utiliza Adolfo Salazar para defender la 'música pura' o la autonomía musical frente a la música descriptiva.
- Cuando se menciona a compositoras o intérpretes mujeres, ¿qué aspectos se destacan, relaciones con hombres, personalidad, género, carácter descriptivo o literario de su música?
- Compara la longitud promedio de las reseñas musicales dedicadas a mujeres frente a las reseñas dedicadas a hombres.
- ¿En qué términos se hace mención del público en los anuncios y reseñas musicales? ¿Se establecen jerarquías de clase?
- Identifica reseñas que elogien explícitamente la fusión de música y texto (en ópera, lied o música programática). Extrae el nombre del firmante e indica si su perfil se alinea con el modernismo de Adolfo Salazar o con una tradición crítica más conservadora.

3.6. Información sobre los periódicos consultados:

El Sol

(1917-1939)

Madrid, España.

Obra del ingeniero y empresario Nicolás María de Urgoiti (1869-1951), director de la empresa La Papelera Española. Se consideró en su momento uno de los mejores periódicos de Europa y el mejor de España. Apareció el 1 de diciembre de 1917 (después de publicar un "número de prueba" el 29 de noviembre) y traía claros aires de renovación periodística, persiguiendo el beneficio económico desde una postura de completa independencia anunciada de forma prominente en la primera página. Su interés era la transformación política y social de España. Estaba formado por doce páginas de gran formato

sin información taurina ni lotería y con muy poca información de sucesos, por lo que se le tachó de intelectual y elitista. Costaba el doble que los demás periódicos para compensar el precio del papel y la falta de subvenciones y se dirigía a un público de burgueses liberales cultivados.

Periodicidad: diaria.

Director: Félix Lorenzo alias Heliófilo, antes director de *El Imparcial*.

Repositorio: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España
<https://hemerotecadigital.bne.es/hd/card?oid=0000182002>

4. Ficha 3: “Escritoras del 27 en Filipinas y El Caribe: Elisabeth Mulder y Gloria de la Prada”

4.1. *Autora:*

Rocío Ortuño Casanova

4.2. *Palabras clave*

Mujeres, generación del 27, redes literarias, sociología de la literatura

4.3. *Contextualización del estudio de caso:*

Entre los años de la Dictadura de Primo de Rivera y el final de la II República Española (aprox. 1923-1939) se produjo en España un contexto relativamente favorable para la participación de las mujeres en la vida cultural y literaria. A ello contribuyeron ciertos márgenes de liberalización social, así como la creación y consolidación de instituciones culturales y educativas que facilitaron el acceso femenino a la formación superior y a los espacios de sociabilidad intelectual, como la Residencia de Señoritas (1915), el Lyceum Club Femenino (1926) o las redes editoriales y periodísticas vinculadas a revistas culturales y suplementos literarios.

En este marco emergió un conjunto de escritoras que publicaron poesía, narrativa y artículos periodísticos, y que participaron activamente en los debates estéticos, políticos y sociales de su tiempo. Mujeres como Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel, Ernestina de Champourcin, Elisabeth Mulder, Ana María Martínez Sagi o Gloria de la Prada escribieron de manera paralela a la llamada Generación del 27, sin embargo, su producción literaria y su presencia pública quedaron posteriormente relegadas en los relatos canónicos de la historia literaria española hasta las primeras décadas del siglo XXI, cuando iniciativas como *Peces en la tierra* (2010) o el proyecto *Las Sinsombrero* (2015) pusieron de relieve sus obras y las redes intelectuales que tejieron.

No obstante, la proyección internacional de estas escritoras antes de la Guerra Civil ha sido escasamente estudiada. Durante las décadas de 1920 y 1930, la prensa periódica desempeñó un papel central como espacio de circulación transnacional de ideas, textos literarios y debates feministas en el mundo hispanohablante, incluyendo El Caribe y Filipinas. En este contexto, el presente estudio se centra específicamente en analizar la repercusión y visibilidad en la prensa histórica de Elisabeth Mulder (Barcelona 1904-1987) y Gloria de la Prada (Sevilla 1886- Madrid 1951), prolíficas escritoras de poesía y narrativa, con el fin de evaluar su presencia internacional y contrastarla con su posterior invisibilización en el canon literario español.

4.4. *Preguntas de investigación*

- ¿Qué presencia tuvieron las escritoras españolas que escribieron simultáneamente a los escritores de la llamada Generación del 27 en la prensa de El Caribe y Filipinas entre 1923 y 1939?

- ¿Hasta qué punto la posterior invisibilización de estas autoras en el canon literario contrasta con su presencia efectiva en la prensa contemporánea a su producción en el resto del mundo?
- ¿Por qué géneros o temas se las conocía y quiénes eran las más conocidas?
- ¿Se publicaba mucho menos sobre ellas que sobre los varones españoles coetáneos?

4.5. Preguntas para realizar al RAG

- ¿Cuántos textos firmados por Gloria de la Prada / Elisabeth Mulder se publicaron en la prensa de El Caribe y Filipinas entre 1923 y 1939?
- ¿En cuántos casos el nombre de Gloria de la Prada / Elisabeth Mulder aparece en titulares o subtítulos?
- ¿En cuántos casos aparece únicamente mencionada dentro del cuerpo del texto?
- Comparando con autores varones coetáneos españoles, ¿qué diferencia existe en el número de textos firmados publicados en la misma prensa y periodo?
- En los textos firmados por Gloria de la Prada / Elisabeth Mulder, ¿qué temas predominan?
- En las reseñas o noticias donde se las menciona, ¿qué aspectos se destacan: obra, personalidad, género, relaciones con varones?
- ¿El tono valorativo cambia según se trate de autoría directa o mención secundaria?

4.6. Información sobre los periódicos consultados:

La Vanguardia

(1910-1945)

Manila, Filipinas.

La Vanguardia fue un periódico diario filipino de habla española editado en Manila desde febrero de 1910 hasta el 19 de diciembre de 1944. Surgió como sucesor del periódico *El Renacimiento* tras la desaparición de este último en 1910, y fue impulsado por Martín Ocampo, con el gran poeta Fernando María Guerrero como su primer director. Inicialmente se presentó como un diario independiente, que se publicaba todos los días menos los domingos, y de corte nacionalista, dirigido a la comunidad hispanohablante de Filipinas y ligado a la esfera política e intelectual del país durante el periodo estadounidense. En sus primeros años afirmaba tener una tirada de casi 6000 ejemplares, y con el tiempo creció en circulación hasta alcanzar alrededor de 32000 ejemplares hacia 1940, convirtiéndose en una de las publicaciones en español más importantes del archipiélago.

En 1916 el control del periódico pasó a la familia Roces, que lo consolidó como una publicación de referencia entre la prensa en español en Filipinas, incluso con la salida de un suplemento semanal llamado *Sabatino de La Vanguardia*. También incluía una “Página social”, donde se difundían ideas de feministas estadounidenses como Dorothy Dix con su sección “En las aulas de la experiencia” y a menudo una “Sección del hogar” (a partir de 1934 “Sección del hogar, la mujer y el niño”). Son también famosas las secciones “De la colonia española” de Gloria Romero Salas, o “Vida Manileña” de Jesús Balmori alias Batikulin, una sección en verso que satirizaba sobre las noticias. A lo largo de sus más de tres décadas de existencia difundió noticias, opinión y contenidos generales en español. Durante la ocupación japonesa en la II Guerra Mundial, fue el único periódico en español que se siguió publicando en el país, con algunos contenidos didácticos en japonés. En febrero de 1945 dejó de publicarse.

Periodicidad: diaria.

Directores: Fernando M. Guerrero, Alejandro Roces.

Archivos:

Global Press Archive: <https://gpa.eastview.com/crl/sean/newspapers/lvra> (1922-1944)

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura de España: <https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=1029194> (1932-1939)

Digital Library, Universidad de Santo Tomás (Manila): <https://digilib.ust.edu.ph/digital/collection/lavanguardia> (1941-1945)

Diario de La Marina.

1844-1961

La Habana, Cuba.

El *Diario de la Marina* fue un periódico cubano de gran importancia histórica, publicado en La Habana, Cuba desde el 1 de abril de 1844 hasta el 12 de mayo de 1960, lo que lo convierte en uno de los diarios más longevos de la isla y de mayor circulación durante más de un siglo. Nacido de la fusión de dos publicaciones anteriores, *El Noticioso* y *El Lucero de La Habana* (este último con orígenes desde 1813), se presentó como diario habitual con ediciones de mañana y tarde y se autoidentificó como “*el decano de la prensa cubana*”. Desde sus primeros años mantuvo una línea ideológica conservadora y católica con principios expresados en su lema “Dios, Patria, Hogar”, aunque también incluyó en sus páginas contribuciones de destacados intelectuales y escritores tanto cubanos como internacionales. En la década de 1920 el periódico amplió su alcance con un suplemento literario muy influyente que atrajo plumas como las de Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Raúl Roa y otros renombrados autores, convirtiéndolo en un medio con relevante peso cultural además del informativo.

Durante la primera mitad del siglo XX, el *Diario de la Marina* desempeñó un papel destacado en la vida política y social cubana, situándose entre los rotativos más influyentes de la República. Su línea editorial, aunque conservadora, osciló entre la crítica y el apoyo a diferentes gobiernos, posicionándose inicialmente en contra de algunas dictaduras y más tarde expresando posturas críticas respecto a los cambios revolucionarios. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el periódico se convirtió en un blanco de ataques por parte del nuevo régimen; a pesar de que Fidel Castro aseguró inicialmente que no cerraría ningún periódico por su tendencia ideológica, finalmente fue clausurado por el gobierno revolucionario en 1960, acompañado de actos de repudio, quema de ejemplares y asalto a sus instalaciones. Tras su cierre en Cuba, el diario fue publicado brevemente en el exilio en Miami hasta 1961, antes de cesar definitivamente.

Periodicidad: diaria.

Directores: Isidoro Araujo de Lira, Dionisio Alcalá Galeano, José Ruiz de León, Fernando Frago, Luciano Pérez Acevedo, Nicolás Rivero y Muñiz, José Ignacio Rivero Alonso, y José Ignacio Rivero.

Archivos:

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura de España: <https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=1029169> (1884-1940)

Digital Library of the Caribbean: <https://dloc.com/es/title-sets/UF00001565> (1844-1961)

Listín Diario

1889 – Actualidad.

Santo Domingo, República Dominicana.

El *Listín Diario* es el periódico más antiguo y uno de los más importantes de la República Dominicana, fundado el 1 de agosto de 1889 por Arturo Joaquín Pellerano Alfau y Julián Atilas como *Listín Diario Marítimo*, inicialmente para informar sobre la llegada y salida de barcos mercantes en los puertos dominicanos. Con el tiempo se transformó en un diario de amplia cobertura nacional que ha documentado los principales acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales del país a lo largo de más de 135 años, incluyendo periodos de ocupación extranjera y transiciones democráticas. Desde sus inicios mantuvo un posicionamiento relativamente neutral y ha evolucionado adaptándose a distintos contextos tecnológicos y sociales, siendo pionero en ofrecer versiones impresas y digitales con secciones especializadas en política, economía, deportes, cultura y opinión. A lo largo de su historia, *Listín Diario* ha sido un referente en la formación de la opinión pública dominicana y en la defensa de la libertad de expresión y prensa.

Periodicidad: diaria.

Directores: Arturo J. Pellerano Alfau, Arturo Pellerano Sardá, Rafael Herrera, Francisco Camarazamy, Rafael Molina Morillo, Mozart Delancer, Antonio Gil, Pedro Caro.

Archivo:

Digital Library of the Caribbean: <https://dloc.com/es/title-sets/AA00021654> (1909-1942)

La Correspondencia.

(1890-1943)

San Juan, Puerto Rico.

La Correspondencia de Puerto Rico fue un periódico diario impreso en San Juan, Puerto Rico, que vio la luz por primera vez el 18 de diciembre de 1890 cuando fue fundado por Ramón B. López, inspirado en el diario español *La Correspondencia*. Desde sus inicios, con un precio de un centavo, se convirtió rápidamente en el diario de mayor circulación de la isla, con alrededor de 5000 ejemplares

diarios, lo que le valió el mote sarcástico de “*el periódico de las cocineras*” por su amplia difusión entre el público general. Se publicó de manera regular (todavía sin edición dominical) hasta 1943, siendo considerado uno de los medios más accesibles e influyentes de Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XX.

Desde sus primeras ediciones, *La Correspondencia de Puerto Rico* marcó una ruptura con la tradición de la prensa profundamente partidista del siglo XIX al buscar una cobertura más objetiva de temas de interés general, incluyendo debates sobre aranceles, monopolios y protestas urbanas, así como detallados reportajes sobre la Guerra Hispano-Estadounidense y los cambios políticos que vivió Puerto Rico con la transición de gobierno tras la ocupación estadounidense en 1898. Con la compra del diario por parte del médico y escritor Manuel Zeno Gandía en 1902 la publicación también se convirtió en un vehículo para la difusión del modernismo literario en la isla, al incluir poesía y obras de escritores y escritoras que luego alcanzarían reconocimiento. En la primera década del siglo XX se alineó políticamente con el Partido Unión de Puerto Rico, defendiendo ideales de autonomía y progreso económico e intelectual bajo la joven administración civil tras la Ley Foraker.

Periodicidad: diaria.

Director: Ramón B. López.

Archivos:

Digital Library of the Caribbean: <https://www.dloc.com/title-sets/AA00031601> (1890-1922).

Chronicling America. <https://www.loc.gov/item/sn91099747/?st=calendar>

Referencias:

Carson Taylor, C. (1927). *History of the Philippine press*. Bureau of Printing. University of Michigan Digital Collections. <https://quod.lib.umich.edu/p/philamer/acr6448.0001.001/47>

Chronicling America: Historic American Newspapers. (s. f.). *La Correspondencia de Puerto Rico* (San Juan, P.R.) 1890–1943. Library of Congress. <https://www.loc.gov/chroniclingamerica/lccn/sn91099747/>

Library of Congress. (s. f.). *Diario de la Marina*. <https://www.loc.gov/item/sn90048069/>

Philippine Press History. (2015, 27 de mayo). *Philippine newspaper chains during the American occupation*. <https://philippinepresshistory.wordpress.com/2015/05/27/v-philippine-newspaper-chains-during-the-american-occupation/>

Prensa Histórica (Ministerio de Cultura y Deporte, España). (s. f.). *La Vanguardia: diario filipino independiente*. <https://prensahistorica.mcu.es/en/consulta/registro.do?id=1029194>

5. Ficha 4: “Noticias de la naturaleza: paisaje, territorio y mitologías”

5.1. Autoras

Irene Villaescusa Illán y Diana Villanueva Romero

5.2. Palabras clave

Naturaleza, mitología, paisaje, territorio

5.3. Contextualización del estudio de caso:

Este proyecto examina las relaciones entre las personas y el medio natural en la prensa hispánica de Filipinas, Cuba y España entre 1900 y 1945, a través del análisis comparado de textos periodísticos y literarios en los que la relación del ser humano y la naturaleza y el medio tienen un papel central. La investigación parte de la premisa de que la prensa constituye un espacio clave para observar cómo distintas sociedades, atravesadas por trayectorias coloniales y poscoloniales divergentes, representan su relación con el entorno natural en un momento de intensificación de la modernización, la industrialización y la explotación de recursos.

El estudio analiza géneros periodísticos como la crónica, el reportaje, la divulgación científica y textos literarios (poemas, cuentos, novelas por entregas, ...) publicados en prensa, atendiendo a su relevancia cultural, política y estética. En estos textos confluyen discursos donde aparece la naturaleza como materia para:

- a) **La ciencia y la tecnología** (zoología, botánica, medicina)
- b) **El uso y transformación del territorio** (ingeniería, agricultura, plantaciones, minería, urbanismo, turismo, expropiación)
- c) **La construcción de paisajes mitificados**, es decir, que se imagina la nación en base a una poética del territorio. En este proceso aparecen, a menudo, metáforas discursivas que a) feminizan la naturaleza b) deshumanizan al colonizado y c) establecen una relación entre lo humano y lo alterhumano recuperando los mitos y leyendas ancestrales.

La investigación se centra en analizar los discursos científicos, tecnológicos y que configuran una sensibilidad específica hacia el medio.

La comparación entre Cuba, Filipinas y España permite identificar tanto imaginarios compartidos como diferencias significativas en la manera de narrar e informar sobre la naturaleza en contextos de independencia, cambio de soberanía colonial o crisis nacional.

5.4. Preguntas de investigación

- ¿Cómo se habla de lo natural y se construye la naturaleza a principios del siglo XX en estas tres

regiones caribeña, pacífica y mediterránea respectivamente desde la empatía o desde la mera observación, análisis y clasificación?

- ¿Aparece la naturaleza como recurso, como espacio de explotación turística, espacio de ocio y recreo? ¿proyecto nacional de protección o creación de parques?
- ¿Cómo es la relación entre naturaleza y sociedad? ¿entre las personas y el medio? ¿Existe una conciencia ecológica? ¿Hay sesgos de género? ¿Se crean grupos de defensa del medio natural o de alguna especie en concreto (ecologismo y animalismo)?
- ¿Qué estrategias de escritura y lenguajes se observan en estos textos? ¿Cómo reflejan la relación de las personas con el medio natural? ¿Cuáles son los discursos dominantes?

5.5. Preguntas para realizar al RAG

- ¿Qué textos aparecen con las siguientes palabras de búsqueda? ¿Y con qué frecuencia relativa en cada región?

ciencia, tecnología, mitos, leyendas, ingeniería, agricultura, plantaciones, minería, urbanismo, turismo, expropiación, zoología, botánica, higiene, conservación, desastre natural, parques nacionales, recursos naturales, vida salvaje, historia natural, territorios ancestrales, territorios indígenas, paisaje, crónicas de viaje, arrozales, ríos navegables, inundaciones, virus, sampaguitas, carabaos, huracanes, tifones, montaña, azúcar, volcán, especie, zoológico, jardín, madre naturaleza

- ¿Qué elementos naturales aparecen de manera recurrente en la prensa filipina pero son marginales o ausentes en la prensa caribeña, o la española?
- ¿En qué secciones de la prensa (noticias, ciencia, agricultura, crónicas locales, literatura, anuncios, viajes) se concentran los textos sobre volcanes, ríos, flora y fauna?
- ¿Existen textos que conecten fenómenos naturales con infraestructuras coloniales o científicas (laboratorios, estaciones meteorológicas, puertos, plantaciones) y cómo se distribuyen estos discursos entre ambos espacios?
- ¿Cuáles son los discursos sobre naturaleza y medio que aparecen con más frecuencia en la prensa de estos lugares?

5.6. Información sobre los periódicos consultados:

El Tiempo: diario de la Tarde

(1900- 1929?)

Iloilo, Filipinas

Periódico de la ciudad de Iloilo, en La Isla de Panay, Visayas. Fue fundado el 1900 por Juan de León, Francisco Villanueva, Esperidión Guanco y Benito López, gobernador de Iloilo. Según Checa Godoy (“La prensa filipina en español entre dos guerras (1899-1941)”, 2015) era un periódico de corte federalista, es decir pro-norteamericano que llegó a publicar 1.000 ejemplares. Este diario fue el precursor del periódico en inglés *The Times*. Tras la muerte del gobernador el 20 de enero de 1908 (aparentemente en un tiroteo), su viuda, Presentación Hofileña, y sus hijos menores, Eugenio y Fernando, heredaron su participación en el periódico. En 1919, falleció el Sr. De León y el poeta José Magalona, también antiguo miembro de la junta provincial, fue nombrado administrador de su patrimonio. El Tiempo dejó de publicarse entre 1922 y 1929 debido a varios desacuerdos entre Hofileña y los arrendatarios a los que se les cedió el contrato temporalmente. El hijo de Hofileña, Eugenio López lo reactivó en 1929. Contení

anuncios comerciales y de compraventa de bienes, anuncios personales y varias secciones como:

- **Pluma Femenina:** escrita sobre todo por Pura Villanueva Kalaw en los primeros años del periódico.
- **De todas partes:** un espacio de noticias telegráficas llegas de todas partes)
- **Informaciones Varias:** noticias locales, anuncios etc.
- **Columnas de opinión:** con variedad de textos.

Propiedad: Benito López, Presentación Hofileña y Eugenio López.

Periodicidad: una vez a la semana, sabatino.

Archivo:

Repositorio GPA (Global Press Archive)

<https://gpa.eastview.com/crl/sean/newspapers/etmp19011126-01.1.1>

El Sol

(1917-1939)

Madrid, España.

Obra del ingeniero y empresario Nicolás María de Urgoiti (1869-1951), director de la empresa La Papelera Española. Se consideró en su momento uno de los mejores periódicos de Europa y el mejor de España. Apareció el 1 de diciembre de 1917 (después de publicar un "número de prueba" el 29 de noviembre) y traía claros aires de renovación periodística, persiguiendo el beneficio económico desde una postura de completa independencia anunciada de forma prominente en la primera página. Su interés era la transformación política y social de España. Estaba formado por doce páginas de gran formato sin información taurina ni lotería y con muy poca información de sucesos, por lo que se le tachó de intelectual y elitista. Costaba el doble que los demás periódicos para compensar el precio del papel y la falta de subvenciones y se dirigía a un público de burgueses liberales cultivados.

Periodicidad: diaria.

Director: Félix Lorenzo alias Heliófilo, antes director de El Imparcial.

Archivo:

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España
<https://hemerotecadigital.bne.es/hd/card?oid=0000182002>

Excelsior

(1905-1940)

Manila, Filipinas.

La revista Excelsior fue una de las publicaciones más importantes y prestigiosas de Filipinas en lengua española durante la primera mitad del siglo XX, extendiéndose su existencia durante 35 años (aproximadamente entre 1905 y 1940). Fue fundada por el español Luis Sors, quien la vendió trece años después al empresario filipino Luis García Se le ha descrito como un "caleidoscopio de la vida cultural hispanofilipina" debido a la riqueza y variedad de sus contenidos. Tenía una edición de gran calidad, realizada en papel ilustración de gran gramaje, con una producción costosa que combinaba fotografías e ilustraciones de estilo *Art Nouveau* y, más adelante, *Art Deco*. Curiosamente, la revista no tenía paginación (sus 48 a 72 páginas carecían de números), lo que sugiere que estaba diseñada para ser "ojeada" y consumida de forma ágil, más que para una lectura integral. Contaba además con un volumen importante de publicidad, incluso en color a partir de los años 20, lo que reflejaba un lectorado con poder adquisitivo y a menudo bilingüe (español-inglés). Cubría la vida social tanto de los españoles afincados en el archipiélago como de la comunidad filipina nativa de habla hispana. Aunque tenía un fuerte "tropismo manileño" (centrado en la capital), incluía regularmente

noticias de otras ciudades como Iloilo y Cebú. Además de la realidad filipina, cubría noticias de España, Europa y Estados Unidos, y de forma ocasional de México y Argentina. Estaba dirigida a un público amplio y familiar, aunque con poca presencia de contenido infantil. En cuanto a su contenido y secciones la revista era de carácter generalista y de amenidades, abarcando múltiples temas:

- **Vida Social y Mundana:** Crónicas de banquetes, bodas, viajeros distinguidos y visitantes extranjeros.
- **Cultura y Literatura:** Publicaba cuentos, poesía, ensayos y entrevistas de autores destacados como Jesús Balmori, Manuel Bernabé y Evangelina Guerrero.
- **Sección Femenina:** La mujer ocupaba un lugar central en la revista, tanto en secciones de moda y "educación doméstica" como en crónicas sociales y de belleza.
- **Artes y Entretenimiento:** Crítica de cine, radio, teatro y zarzuela, además de partituras musicales y secciones de humor gráfico y narrativo.
- **Lengua y Actualidad:** Incluía una sección llamada "Escardando gazapos" dedicada a la pureza del idioma español en Filipinas y crónicas de la realidad política mundial.

Propiedad: Luis Sors y más tarde Luis García.

Periodicidad: Cambió a lo largo del tiempo, siendo inicialmente mensual, luego decenal (cada 10 días), quincenal y volviendo a ser mensual en sus últimos años.

Archivo:

Biblioteca Benavides de la Universidad de Santo Tomás en Manila
<https://digilib.ust.edu.ph/digital/collection/excelsiormg>

Diario de La Marina.

(1844-1961)

La Habana, Cuba.

El *Diario de la Marina* fue un periódico cubano de gran importancia histórica, publicado en La Habana, Cuba desde el 1 de abril de 1844 hasta el 12 de mayo de 1960, lo que lo convierte en uno de los diarios más longevos de la isla y de mayor circulación durante más de un siglo. Nacido de la fusión de dos publicaciones anteriores, *El Noticioso* y *El Lucero de La Habana* (este último con orígenes desde 1813), se presentó como diario habitual con ediciones de mañana y tarde y se autoidentificó como “el decano de la prensa cubana”. Desde sus primeros años mantuvo una línea ideológica conservadora y católica con principios expresados en su lema “Dios, Patria, Hogar”, aunque también incluyó en sus páginas contribuciones de destacados intelectuales y escritores tanto cubanos como internacionales. En la década de 1920 el periódico amplió su alcance con un suplemento literario muy

influyente que atrajo plumas como las de Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Raúl Roa y otros renombrados autores, convirtiéndolo en un medio con relevante peso cultural además del informativo.

Durante la primera mitad del siglo XX, el *Diario de la Marina* desempeñó un papel destacado en la vida política y social cubana, situándose entre los rotativos más influyentes de la República. Su línea editorial, aunque conservadora, osciló entre la crítica y el apoyo a diferentes gobiernos, posicionándose inicialmente en contra de algunas dictaduras y más tarde expresando posturas críticas respecto a los cambios revolucionarios. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el periódico se convirtió en un blanco de ataques por parte del nuevo régimen; a pesar de que Fidel Castro aseguró inicialmente que no cerraría ningún periódico por su tendencia ideológica, finalmente fue clausurado por el gobierno revolucionario en 1960, acompañado de actos de repudio, quema de ejemplares y asalto a sus instalaciones. Tras su cierre en Cuba, el diario fue publicado brevemente en el exilio en Miami hasta 1961, antes de cesar definitivamente.

Periodicidad: diaria.

Directores: Isidoro Araujo de Lira, Dionisio Alcalá Galeano, José Ruiz de León, Fernando Frago, Luciano Pérez Acevedo, Nicolás Rivero y Muñiz, José Ignacio Rivero Alonso, y José Ignacio Rivero.

Archivos:

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura de España: <https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=1029169> (1884-1940)

Digital Library of the Caribbean: <https://dloc.com/es/title-sets/UF00001565>

6. Ficha 5: “Escuela y pedagogía en Cuba en *El Diario de la Marina* (1923-1940)”

6.1. *Autora:*

Lévana Garçon

6.2. *Palabras clave*

Cuba, educación, escuela, pedagogía, maestros

6.3. *Contextualización del estudio de caso:*

El presente estudio se centra en el período 1923–1939, una etapa clave de la historia republicana cubana marcada por la crisis del modelo liberal “neocolonial”. Tras dieciocho años de independencia formal, el país atravesó una profunda crisis política, económica, incluso social y moral. En este contexto, sectores de las élites políticas e intelectuales elaboraron un diagnóstico de “decadencia nacional” y reflexionaron sobre los obstáculos al progreso de la República. La educación y, en particular, la renovación pedagógica, ocupó entonces un lugar central en estos debates como instrumento de regeneración social y cívica. La introducción y discusión de los principios de la Escuela Nueva o Escuela Activa ilustran este proceso, al generar controversias en torno a su adecuación al contexto nacional y a la definición misma de “lo cubano”.

Este período estuvo jalonado por numerosos eventos nacionales e internacionales celebrados en La Habana, como el Congreso del Niño (1926), la Primera Conferencia de Homicultura (1927), el V Congreso Panamericano del Niño (1928), el Primer Congreso del Niño Cubano (1935) y el Primer Congreso Internacional Americano de Maestros (1939). A ello se sumaron conflictos y reformas significativas: la huelga escolar de febrero de 1935, el Plan Guzmán (1936), el movimiento de los Institutos de Segunda Enseñanza (1937) y la Ley Docente del 8 de enero de 1937, que reorganizó la administración educativa y promovió un sistema escolar de orientación vocacional, incluyendo las Escuelas Politécnicas de Grado Medio.

Figuras como Enrique José Varona, Carlos de la Torre y de la Huerta, Luciano R. Martínez Echemendía, Alfredo Miguel Aguayo, Arturo Montori, Carolina Poncet, Ramiro Guerra Sánchez, Diego González Gutiérrez, Piedad Maza, Dulce María Escalona, Ana Echegoyen, Antonio Iraizoz, Carlos Valdés Miranda, Felicia Guerra Sánchez, Miguel A. Cano, Medardo Vitier, Roberto Verdaguer estructuraron estos debates, convirtiendo la educación en un eje fundamental de la reflexión pública sobre el futuro de Cuba.

6.4. *Preguntas de investigación*

- ¿Qué actores, discursos, eventos educativos nacionales adquirieron mayor visibilidad en *El Diario de la Marina*, y cómo se articularon con los proyectos de renovación escolar?
- ¿Cómo se refleja la participación de Cuba en eventos nacionales e internacionales sobre edu-

cación entre 1923 y 1939, y de qué manera *El Diario de la Marina* cubre y construye el significado de esta participación para el país?

- ¿Cómo se representa el magisterio en el periódico, cuál es la visión del maestro y de su rol en la escuela y la sociedad, cuáles son los objetivos atribuidos a la enseñanza, y qué imagen de la escuela y del educando se construye en los discursos periodísticos?
- ¿En qué medida y hasta qué punto *El Diario de la Marina* facilita (o limita) la circulación de ideas, métodos pedagógicos o de actores provenientes de Europa, Estados Unidos y América Latina?

6.5. Preguntas para realizar al RAG

- ¿Qué nombres de pedagogos o pedagogas aparecen mencionados?
- ¿Qué temas vinculados con la educación aparecen con más frecuencia en las publicaciones?
- ¿Qué tipo(s) de pedagogía(s) se menciona(n) en las publicaciones?
- ¿Qué tipo de eventos vinculados con la educación aparecen con más frecuencia?
- ¿Se citan eventos o pedagogos de otros países?

6.6. Información sobre los periódicos consultados:

El Diario de la Marina

1844–1960

Cuba

Diario de referencia de orientación conservadora, estrechamente vinculado a los intereses de la burguesía blanco-criolla azucarera. Fundado en el siglo XIX, fue uno de los periódicos más influyentes de la República cubana. Contaba con edición matutina y vespertina, así como con un Suplemento Literario especialmente activo durante la década de 1920.

Era un periódico generalista, con temas como política, economía, sociedad, cultura, educación, asuntos internacionales. Su tirada es desconocida con precisión, tenía una circulación amplia a escala nacional.

Peticiones de los maestros de Oriente en favor de la Escuela, de los niños y del profesorado

Se encuentran muy bien impresionados de su visita al Secretario de Educación, del que solicitaron paridad en los pagos, abono de atrasos y aumento de las aulas

Una parte de la representación de los maestros de Oriente, que visita anoche nuestra Redacción, con la Presidenta de la Unión Nacional de Maestros a la cabeza

Una nutrida comblón de profesores pertenecientes a la «Asociación de Maestros de Oriente», afiliada a la «Unión Nacional de Maestros», fué visita anoche —como podrán ver los lectores en la fotografía— de nuestra redacción.

Venían acompañados de la señorita Hortensia Martínez Amore, Presidenta de la Unión, que posó con ellos ante la lente de nuestro camarán.

Después charlaron largo y tendido sobre los propósitos que les habían traído a la Habana, imponiéndose de la entrevista que habían celebrado en horas de la mañana de hoy con el Secretario de Educación, en la que le habían informado de todos los asuntos de escuela, escuela y en-

ritas María Luba Parlada y doctora Margarita Botta, las señoras Rafaela Ferrer de Boudet, Aida Vidal de Figueroa, María C. Portuondo de Cauila y los señores Juan Morán F. de Obervara, Rafael Ramírez, Echazarreta, José Fulbe Zambrano, Santiago Pals y Santiago Porro.

Todo se encuentran muy bien impresionados después de su entrevista con el doctor Capote Díaz, que les prometió prestar una atención inmediata a las peticiones que formulaban en beneficio del maestro y de la Escuela, con lo que cumplían fielmente con el lema que se habían impuesto por norma y que reza en sus impresos: «Mejorar la Escuela es engrandecer la Patria».

Periodicidad: diaria.

Directores: Isidoro Araujo de Lira, Dionisio Alcalá Galeano, José Ruiz de León, Fernando Frago, Luciano Pérez Acevedo, Nicolás Rivero y Muñiz, José Ignacio Rivero Alonso, y José Ignacio Rivero.

Archivo:

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional José Martí ; Biblioteca Nacional de España ; Digital Library of the Caribbean de la Universidad de Florida

<https://prensahistorica.mcu.es/latinoamerica/es/consulta/registro.do?id=1029169>